

Impact Factor: 4.917

ISSN: 2181-0966

DOI: 10.26739/2181-0966

www.tadqiqot.uz

JOURNAL OF

ORAL MEDICINE AND CRANIOFACIAL RESEARCH

Informing scientific practices around the world through research and development

SAMARKAND
STATE MEDICAL UNIVERSITY

VOLUME 5
ISSUE 3

2024

ЖУРНАЛ СТОМАТОЛОГИИ И КРАНИОФАЦИАЛЬНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ

ТОМ 5, НОМЕР 3

JOURNAL OF ORAL MEDICINE AND CRANIOFACIAL RESEARCH
VOLUME 5, ISSUE 3

Главный редактор:

Ризаев Жасур Алимджанович
доктор медицинских наук, профессор, ректор
Самаркандского государственного медицинского
университета, Узбекистан

Заместитель главного редактора:

Юлдашев Абдуазим Абдувалиевич
доктор медицинских наук, доцент Ташкентского
государственного стоматологического
института, Узбекистан

РЕДАКЦИОННОЙ КОЛЛЕГИИ:

РЕДАКЦИОННО-КОНСУЛЬТАТИВНЫЙ СОВЕТ:

Ответственный секретарь: А.С. Кубаев – доктор медицинских наук, профессор

Э.Н. Билалов

доктор медицинских наук, профессор

Д.М. Достмухамедов

доктор медицинских наук, профессор

О.Э. Бекжанова

доктор медицинских наук, профессор

Ф.А. Бахритдинова

доктор медицинских наук, профессор

А.М. Хайдаров

доктор медицинских наук, профессор

Л.Э. Хасанова

доктор медицинских наук, профессор

Т.Э. Зойиров

доктор медицинских наук, профессор

Э.А. Ризаев

доктор медицинских наук, профессор

Ж.Ф. Шамсиев

доктор медицинских наук, доцент

С.Х. Юсупалиходжаева

доктор медицинских наук, доцент

Ю.А. Шукурова

доктор медицинских наук, доцент

У.Ю. Мусаев

доктор медицинских наук, доцент

А.И. Хазратов

кандидат медицинских наук, доцент

У.Н. Вахидов

доктор медицинских наук, доцент

Ю.К. Еронов

доктор медицинских наук

М.М. Исомов

кандидат медицинских наук, доцент

Д.Ф. Раимкулова

кандидат медицинских наук, доцент

М.К. Юнусходжаева

кандидат медицинских наук, доцент

Ф.Ф. Лосев

доктор медицинских наук, профессор,
заслуженный деятель науки РФ

С.П. Рубникович

академик, доктор медицинских наук,
профессор (Беларусь)

Джун-Янг Пэн

доктор медицинских наук, профессор
(Корея)

Дзинити Сакамото

доктор философии, профессор
(Япония)

М.А. Амхадова

кандидат медицинских наук, профессор
(РФ)

О.С. Гилёва

академик, доктор медицинских наук,
профессор (РФ)

М.Т. Копбаева

доктор медицинских наук, профессор
(Казахстан)

А.А. Антонова

доктор медицинских наук, профессор
(РФ)

Р.О. Мухамадиев

доктор медицинских наук, профессор

Н.В. Шаковец

доктор медицинских наук, профессор
(Беларусь)

А.И. Грудянов

академик, доктор медицинских наук,
профессор (РФ)

Д.С. Аветиков

доктор медицинских наук, профессор (Украина)

Верстка: Хуршид Мирзахмедов

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz

Tadqiqot LLC the city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.

Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz

Phone: (+998-94) 404-0000

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz

ООО Tadqiqot город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.

Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz

Тел: (+998-94) 404-0000

JOURNAL OF ORAL MEDICINE AND CRANIOFACIAL RESEARCH

№3 (2024) DOI <http://dx.doi.org/10.26739/2181-0966-2024-3>

Chief Editor:

Jasur A. Rizaev

*Doctor of Medical Sciences, Professor,
Rector of the Samarkand State Medical University,
Uzbekistan*

Deputy Chief Editor:

Abduazim A. Yuldashev

*Doctor of Medical Sciences, Associate
Professor of the Tashkent State Dental Institute,
Uzbekistan*

MEMBERS OF THE EDITORIAL BOARD:

EDITORIAL ADVISORY BOARD:

Executive Secretary: A. S. Kubaev - Doctor of Medical Sciences, Professor

E.N. Bilalov

Doctor of Medical Sciences, Professor

D.M. Dostmukhamedov

Doctor of Medical Sciences, Professor

O.E. Bekjanova

Doctor of Medical Sciences, Professor

F. Bakhritdinova

Doctor of Medical Sciences, Professor

A.M. Khaidarov

Doctor of Medical Sciences, Professor

L.E. Khasanova

Doctor of Medical Sciences, Professor

T.E. Zoyirov

Doctor of Medical Sciences, Professor

E.A. Rizaev

Doctor of Medical Sciences, Professor

J.F. Shamsiev

Doctor of Medical Sciences, Associate Professor

S.H. Yusupalikhodjaeva

Doctor of Medical Sciences, Associate Professor

Yu.A. Shukurova

Doctor of Medical Sciences, Associate Professor

U.Yu. Musaev

Doctor of Medical Sciences, Associate Professor

A.I. Khazratov

Candidate of Medical Sciences, Associate Professor

U.N. Vakhidov

Doctor of Medical Sciences, Associate Professor

Yu.K. Eronov

Doctor of Medical Sciences

M.M. Isomov

Candidate of Medical Sciences, Associate Professor

D.F. Raimkulova

Candidate of Medical Sciences, Associate Professor

M.K. Yunuskhodjaeva

Candidate of Medical Sciences, Associate Professor

F.F. Losev

Doctor of Medical Sciences, Professor,
Honored Scientist of the Russian Federation

S.P. Rubnikovich

academician, doctor of medical sciences,
professor (Belarus)

Jun-Yang Peng

Doctor of Medical Sciences, Professor
(Korea)

Jinichi Sakamoto

Doctor of Philosophy, Professor
(Japan)

M.A. Amkhadova

Candidate of Medical Sciences, Professor
(Russian Federation)

O.S. Gileva

academician, doctor of medical sciences,
professor (Russian Federation)

M.T. Kopbaeva

Doctor of Medical Sciences, Professor
(Kazakhstan)

A.A. Antonova

Doctor of Medical Sciences, Professor
(Russian Federation)

R.O. Muxamadiyev

Doctor of Medical Sciences, Professor

N.V. Shakovets

Doctor of Medical Sciences, Professor
(Belarus)

A.I. Grudyanov

academician, doctor of medical sciences,
professor (Russian Federation)

D.S. Avetikov

Doctor of Medical Sciences, Professor (Ukraine)

Page Maker: Khurshid Mirzakhmedov

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz

Tadqiqot LLC The city of Tashkent,

Amir Temur Street pr.1, House 2.

Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz

Phone: (+998-94) 404-0000

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz

ООО Тадқиқот город Ташкент,

улица Амира Темура пр.1, дом-2.

Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz

Тел: (+998-94) 404-0000

СОДЕРЖАНИЕ | CONTENT

1. Насретдинова Махзуна Тахсиновна, Омонова Мафтуна Шавкат кизи К ВОПРОСУ О МИКРОФЛОРЕ ПРИ ХРОНИЧЕСКОМ ПОЛИПОЗНОМ СИНУСИТЕ.....	7
2. Амонов Шавкат Эргашевич, Умаров Улугбек Хусанович, Ражабов Аскар Хамракулович ЭФФЕКТИВНОСТЬ ПРЕПАРАТА ИНОМЕД ФАСТ ПРИ ЛЕЧЕНИИ БОЛЬНЫХ С ХРОНИЧЕСКИМ ТОНЗИЛЛИТОМ.....	11
3. Терехов Алексей Борисович, Кадыров Маъруфжон Худойбердиевич, Кадыров Максуджон Маъруфжонович, Ворисов Акбар Ахзарович, Кадырова Сехрангез Маъруфжоновна НЕБЛАГОПРИЯТНОЕ ВОЗДЕЙСТВИЕ ПЛОМБИРОВОЧНОГО МАТЕРИАЛА НА ПЕРИАПИКАЛЬНЫЕ ТКАНИ ПРИ ВЫВЕДЕНИИ ЗА ВЕРХУШКУ КОРНЯ.....	16
4. Боймурадов Шухрат Абдужалилович, Хатамов Улугбек Алтибаевич, Усманов Саидъало Усмон угли ВЛИЯНИЕ СРЕДСТВ ИНДИВИДУАЛЬНОЙ МОБИЛЬНОСТИ НА УВЕЛИЧЕНИЕ РИСКА ТРАВМ ЧЕЛЮСТНО- ЛИЦЕВОЙ ОБЛАСТИ В ЗАВИСИМОСТИ ОТ ВОЗРАСТНОЙ КАТЕГОРИИ.....	23
5. Исхкаова Зухро Шарифкуловна ЭТИОЛОГИЯ, ПАТОГЕНЕЗ И КЛИНИЧЕСКИЕ ПРОЯВЛЕНИЯ ГНОЙНО-ВОСПАЛИТЕЛЬНЫХ ЗАБОЛЕВАНИЙ ЧЕЛЮСТНО-ЛИЦЕВОЙ ОБЛАСТИ (обзор литературы).....	27
6. Narziyeva Dilfuza Baxtiyorovna YUZ-JAG' SOHASIDA YIRINGLI YALLIG'LANISH JARAYONI MAVJUD BEMORLAR LIMFATROP USULDA DAVOLANGANDA, AJRATIB OLINGAN QO'ZG'ATUVCHILARNING DINAMIK O'ZGARISHI.....	34
7. Хазратов Алишер Исомиддинович, Ризаев Жасур Алимджанович, Алиева Дилфуза Акмаловна, Ганиев Абдуваз Абдухатович ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКАЯ ОЦЕНКА ПОКАЗАТЕЛЕЙ ЗАБОЛЕВАЕМОСТИ ОТ РАКА ПОЛОСТИ РТА В МИРЕ И СОСТОЯНИЕ В РЕСПУБЛИКЕ УЗБЕКИСТАН.....	39
8. Шомуродова Гулчехра Хуршидовна, Юсупалиходжаева Саодат Хамидуллаевна, Хасанов Ахмаджон Одилжон ўгли СОСТОЯНИЕ ПАРОДОНТА И ТВЕРДЫХ ТКАНЕЙ ЗУБОВ У БОЛЬНЫХ С РАЗЛИЧНЫМИ ТИПАМИ КУРЕНИЯ.....	46
9. Курбонов Хуршед Рахматуллаевич, Орипов Фирдавс Суръатович, Пресняков Евгений Валерьевич, Емелин Алексей Михайлович, Деев Роман Вадимович СРАВНИТЕЛЬНАЯ ГИСТОМОРФОМЕТРИЧЕСКАЯ ОЦЕНКА РЕГЕНЕРАЦИИ КОСТНОЙ ТКАНИ ПРИ ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОМ ИСПОЛЬЗОВАНИИ ГЕН-АКТИВИРОВАННЫХ МАТЕРИАЛОВ В ГЕЛЕВОМ НОСИТЕЛЕ.....	52
10. Sadriev Nizomiddin Nazhmiddinovich OPTIMIZATION OF THE PREVENTION OF DENTAL DISEASES IN MECHANICAL ENGINEERING WORKERS.....	61
11. Vohidov Elbek Rahimovich, Rizaev Jasur Alimdjanovich, Nazarova Nodira Sharipovna PARODONT TO'QIMASI KASALLIKLARI HOLATINI HOMILADOR AYOLLARDA KLINIK KO'RINISHI VA RIVOJLANISHINING ANAMIYATI.....	66
12. Абдукодиров Абусалом, Бахриев Улугбек Тоштемирович, Мухамедиева Феруза Шухратовна, Абдукодиров Давиржон Абусалом угли ИСТОРИЯ ОРТОГНАТИЧЕСКОГО ИСПРАВЛЕНИЯ ДЕФОРМАЦИИ ВЕРХНЕЙ ЧЕЛЮСТИ.....	71
13. G'afforov Sunnatullo Amrulloevich, Shamsieva Mahfuza Olimjon qizi, Axrarova Shoirra Ibragimovna TUG'MA MIYA FALAJI MAVJUD BOLALARNING OG'IZ BO'SHLIG'I SUYUQLIGINING FIZIOLOGIK VA BIOKIMYOVIY XUSUSIYATLARI.....	78
14. Бакиева Шахло Хамидуллаевна, Джураев Жамолбек Абдукахарович, Каримбердиев Бахриддин Исматиллоевич РЕЗУЛЬТАТЫ КЛИНИКО-РЕНТГЕНИЧЕСКОГО И ФУНКЦИОНАЛЬНОГО ОБСЛЕДОВАНИЯ БОЛЬНЫХ С СОЧЕТАННОЙ ТРАВМОЙ РЕШЕТЧАТОЙ ПАЗУХИ И СТЕНОК НОСО-СКУЛО-ГЛАЗНОГО КОМПЛЕКСА.....	84

15. Buzrukzoda Javokhirkhon Davron AUGMENTATION OF THE ALVEOLAR PROCESS VOLUME IN THE MAXILLARY REGION USING A TITANIUM FIBER-BASED MEMBRANE.....	90
16. Isxakova Zuxro Sharifkulovna YUZ JAG' SOHASI YIRINGLI-YALLIG'LANISH KASALLIKLARINI ZAMONAVIY BOG'LOV VOSITALARI BILAN DAVOLASH SAMARALIGINI OSHIRISH.....	94
17. Samieva Gulnoza Utkurovna, Baxranova Malika Shavkatovna, Usmanova Kamilla Baxtiyorovna SURUNKALI LARINGOTRAXEITDA HALQUM SHILLIQ QAVATIDAGI MORFOFUNKSIONAL POLIMORFIZM.....	97

Samieva Gulnoza Utkurovna
Baxranova Malika Shavkatovna
Usmanova Kamilla Baxtiyorovna
Samarqand davlat tibbiyot universiteti

SURUNKALI LARINGOTRAXEITDA HALQUM SHILLIQ QAVATIDAGI MORFOFUNKSIONAL POLIMORFIZM

 <http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.13759261>

ANNOTATSIYA

Halqumning surunkali yallig'lanish patologiyasi muammosi uning keng tarqalganligi va yallig'lanish sohasidagi hujayralarning xavfli bo'lishi mumkinligi sababli dolzarb bo'lib qolmoqda. Ilmiy adabiyotlardan ma'lumki, barcha kasalliklarning 10% ni tashkil qiladi. LOR a'zolari giperplastik laringit bilan bog'liq bo'lib, bu 5% hollarda laringeal saraton rivojlanishining fonidir. Shuning uchun bu patologiyani o'z vaqtida aniqlash va davolash alohida ahamiyatga ega va asosiy bo'g'in hisoblanadi. halqumning xavfli o'smalarining oldini olishda

Kalit so'zlar: CGL, Reinke bo'shlig'i, laringeal limfa drenaji, keratoz, CD, faringolaringeal reflyuks.

Самиева Гульноза Уткуровна
Бахранова Малика Шавкатовна
Усманова Камилла Бахтиёровна
Самаркандский государственный
медицинский университет

MORFOFUNKSIONAL'NYI POLIMORFIZM SLIZISTOY OBOLOCHKI GORTANI PRI XRONICHESKOM LARINGOTRAXEITE

АННОТАЦИЯ

Проблема хронической воспалительной патологии гортани продолжает оставаться актуальной из-за ее широкой распространенности и возможной малигнизации клеток в зоне воспаления. Из научной литературы известно, что 10% всех заболеваний ЛОР-органов приходится на гиперпластический ларингит, который в 5% случаев является фоном для развития рака гортани. Поэтому своевременное выявление и лечение данной патологии приобретают особое значение и являются главным звеном в профилактике злокачественных образований гортани.

Ключевые слова: ХГЛ, пространство Рейнке, лимфодренаж гортани, кератоз, CD, фаринголарингеальный рефлюкс.

Samieva Gulnoza Utkurovna
Bakhranova Malika Shavkatovna
Usmanova Kamilla Bakhtiyorovna
Samarkand State Medical University

MORPHOFUNCTIONAL POLYMORPHISM OF THE LARYNGAL MUCOSA IN CHRONIC LARYNGOTRACHEITIS

ABSTRACT

The problem of chronic inflammatory pathology of the larynx continues to remain relevant due to its wide prevalence and possible malignancy of cells in the area of inflammation. From the scientific literature it is known that 10% of all diseases of the ENT organs are due to hyperplastic laryngitis, which accounts for 5% cases is a background for the development of laryngeal cancer. Therefore, timely detection and treatment of this pathology is of particular importance and is the main link in the prevention of malignant tumors of the larynx.

Key words: CHL, Reinke's space, laryngeal lymphatic drainage, keratosis, CD, pharyngolaryngeal reflux.

Введение. Хронический отечно—полипозный ларингит является особой формой хронического ларингита имеет большое распространение. Полипозные разрастания голосовых связок представляют группу наиболее распространенных форм доброкачественных образований голосовых складок. В процессе формирования полиповидных гиперплазий значительную роль играют особенности лимфодренажа гортани и строение пространства Рейнке, разнообразные нарушения микроциркуляции, хроническая экзогенная интоксикация и чрезмерные голосовые нагрузки. Гистоморфологической основой полиповидных разрастаний служит локальный отек стромы, связанный с расстройством местной микроциркуляции гипоксического генеза, с участием механизмов, отвечающих за процессы ремоделирования соединительнотканного матрикса и трансформацией эпителия [13].

Хронический ларингит может развиваться после перенесенного острого ларингита, чаще всего начало процесса установить невозможно. Причинами хронического ларингита являются бактериальная, грибковая, микоплазменная, вирусная и хламидийная инфекции, наружная и внутренняя травма шеи и гортани, в том числе ингаляционные поражения и травма инородным телом, аллергия, гастроэзофагеальная рефлюксная болезнь (ГЭРБ) и др. 92% пациентов, страдающих любой формой ларингита, являются курильщиками. В отдельную клиническую форму можно выделить ларингиты грибковой этиологии – ларингомикозы [9,10]. Крайне редко встречаются ларингиты паразитарной этиологии. Среди профессиональных вредностей имеет значение контакт с пылью, газами, повышенными температурами. Большое значение имеет повышенная голосовая нагрузка, особенно с использованием твердой атаки. Возникновению воспалительной патологии гортани способствуют хронические заболевания бронхолегочной системы, носа и околоносовых пазух, нарушение разделительной функции гортани, злоупотребление спиртными напитками и табаком, нарушение обмена при сахарном диабете, гипотиреозе, заболеваниях желудочно-кишечного тракта, хроническая почечная недостаточность, перенесенная лучевая терапия, топическая кортикостероидная терапия в анамнезе. Специфические ларингиты являются вторичными и развиваются при туберкулезе, сифилисе, инфекционных заболеваниях (дифтерии), системных заболеваниях, заболеваниях крови. Иммунологические аспекты хронической воспалительной патологии гортани до конца не изучены. Диагностируются нарушения интерфероновой и иммунной систем [4-6]. Практически все хронические ларингиты являются предраковыми заболеваниями.

Цель исследования. Изучение морфофункциональный полиморфизм слизистой оболочки гортани при хроническом ларинготрахеите.

Материалы и методы. Анализ научно-исследовательских статей и литературы.

Результаты и обсуждения. Хронический гиперпластический ларингит (ХГЛ) характеризуется гиперплазией эпителия слизистой оболочки гортани. До конца не известен патогенез заболевания. Лучше известен патогенез хронического отечно-полипозного ларингита (ХОПЛ). Течение заболевания связано с анатомическими особенностями пространства Рейнке. Иммуногистохимическое исследование и электронная

микроскопия удаленных участков слизистой оболочки голосовых складок у пациентов с болезнью Рейнке выявляют повышенную субэпителиальную васкуляризацию с большим количеством расширенных сосудов. Стенки сосудов истончены, отмечается ломкость капилляров. Ломкость и изменение сосудистого рисунка в пространстве Рейнке и является причиной отека в этой области, способствует прогрессированию заболевания. Этим же можно объяснить и возникновение кровоизлияний в голосовые складки в начальной стадии заболевания при резком повышении голосовых нагрузок. Кроме этого, большое значение имеет нарушение лимфооттока [14,12].

Микроскопическая картина при ХГЛ представляет собой сочетание реактивных изменений покровного эпителия и воспалительных, репаративных и склеротических изменений собственной пластинки слизистой оболочки. Воспалительный инфильтрат характеризуется преобладанием мононуклеарных элементов и плазматических клеток над сегментоядерными лейкоцитами. Преобладание клеток продуктивной фазы воспаления является основной отличительной чертой хронического воспаления. Второй морфологической составляющей являются реактивные изменения покровного и железистого эпителия в виде его гиперплазии, акантоза и нарушения ороговения, дисплазии эпителия респираторного типа – в виде базально - клеточной гиперплазии, увеличения количества бокаловидных клеток и плоскоклеточной метаплазии. Выраженный акантоз многослойного плоского эпителия является основной пахидермии [4,5,12]. При ХОПЛ на первый план выходят не признаки воспалительной инфильтрации, а выраженный интерстициальный отек, нередко с миксоматозом стромы, нарушение сосудистой стенки, утолщение базальной мембраны покровного эпителия. Морфологическое исследование при специфических ларингитах и ларингомикозе хоть и имеет свои особенности, но является лишь частью диагностики, большое значение имеет вся клиническая картина заболевания, данные других методов обследования. Гистологическое исследование в этих случаях - не всегда информативно [6].

Микроларингоскопическая картина ХЛ разнообразна. В абсолютном большинстве случаев патология – двусторонняя. Хронический катаральный ларингит характеризуется усилением сосудистого рисунка голосовых складок, их гиперемией, сухостью слизистой оболочки. При хроническом отечно-полипозном ларингите полиповидная дегенерация слизистой оболочки может быть различной: от легкой веретенообразно-стекловидной опухоли, которая выглядят как «брюшко», до тяжелого флотирующего, полиповидного, полупрозрачного или серого, серо-розового цвета студенистого утолщения стенозирующего просвет гортани. При атрофическом ларингите слизистая оболочка голосовых складок выглядит тусклой, возможно наличие вязкой мокроты, отмечается гипотония голосовых складок и несмыкание при фонации [1].

При диффузной форме ХГЛ отмечается инфильтрация голосовых складок, видны очаги кератоза, гиперемия слизистой оболочки гортани, возможно наличие фибриновых налетов, скопление вязкой или гнойной мокроты. Кератоз – патологическое ороговение эпителия слизистой оболочки гортани, которое может проявляться в виде пахидермии (утолщении слизистой оболочки в межчерпаловидной области), лейкоплакии (белого

дымчатого образования), гиперкератоза (бугристого образования), расположенных на голосовых складках. При всех формах ларингомикоза отмечен общий микроларингоскопический признак - наличие у всех больных белесоватых налетов или скопления густой мокроты в различных отделах гортани. Диагноз ларингомикоза может быть поставлен только после верификации возбудителя. Эндовидеоларингостробоскопическая картина при катаральной форме ларингита показывает незначительные изменения вибраторного цикла, отмечается снижение амплитуды колебания голосовых складок и слизистой волны. Субатрофическая форма хронического ларингита характеризуется симметричным снижением амплитуды колебаний голосовых складок, снижением слизистой волны и отсутствием фазы смыкания. При отечно-полипозном ларингите фаза смыкания - полная, колебания голосовых складок - ассиметричные и нерегулярные, амплитуда колебаний голосовых складок - уменьшена, а слизистая волна, наоборот, - резко увеличена. При гиперпластической форме ларингита определяются выраженные нарушения вибраторного цикла. Определяются уменьшением амплитуды колебаний голосовых складок (по всей длине или на отдельном участке), слизистая волна - уменьшена или отсутствует, определяются невибрирующие участки слизистой оболочки отмечается несимметричное и неравномерное изменение амплитуды колебаний и слизистой волны. Проведение видеоларингоскопии показано больным с ограниченным кератозом. Различают поверхностно располагающийся кератоз и спаянный с подлежащими слоями. Спаянный кератоз особенно подозрителен на раковое поражение и является абсолютным показанием к хирургическому лечению [7].

Патогистологическая сущность гиперпластического ларингита характеризуется разрастанием соединительной ткани за счет организации экссудата. Начальная стадия хронического гиперпластического ларингита обычно характеризуется легким подэпителиальным отеком и расширением капилляров. Голосовые складки утолщены, их края закруглены. В далеко зашедших стадиях покровный эпителий становится тусклым, непрозрачным. Цвет слизистой оболочки голосовых складок на разных участках неодинаков: от интенсивно розового до цианотичного. Цианотичный цвет слизистой оболочки в задних отделах гортани с мацерацией может свидетельствовать о наличии фаринголарингеального рефлюкса. В дальнейшем гиперплазированный эпителий начинает ороговеть, становится белесоватым. Гиперплазия эпителия и патологические изменения в подслизистом слое ведут к неравномерному утолщению обеих голосовых складок и нарушению их функции. При хроническом гиперпластическом ларингите часто поражаются не только голосовые, но и вестибулярные складки. Они увеличиваются в размерах и частично или полностью прикрывают голосовые складки. В таких случаях больные начинают фонировать вестибулярными складками. Осиплость приобретает грубый характер. Зоны кератоза в основном встречаются на свободном крае и верхней поверхности одной или обеих голосовых складок. Все виды кератозов могут обнаруживаться не изолированно, а в комбинации [3].

Современные иммуногистохимические исследования, которые проводятся на биоптатах показывают, наличие

выраженной неоваскуляризации субэпителиального слоя, свидетельствующей об интенсивности процессов ангиогенеза в пространстве Рейнке. Исследователи считают, что непосредственной причиной отека может являться повышенная проницаемость тканей патологически измененной области. В слизистой оболочке гортани и трахеи имеет место обилие иммунологически активных клеток, в частности, идентифицированы, CD4 + и CD8 + клетки с экспрессией антигенов МНС класса II клетки [2-16]. Область супраглоттиса имеет топографические различия в содержании иммунологически релевантных клеток, в этой зоне обнаружено большое представительство CD4 + клеток с повышенной экспрессией на мембране МНС класса II и скопления дендритных клеток [16]. Фолликулярная составляющая МАЛТ региона гортани представлена преимущественно диффузно расположенными эпителиальными фолликулами. В исследовании продемонстрирована связь между плоскоклеточной карциномой и иммунологической архитектурой трахеи, супра- и эпиглоттиса, заключающаяся, в том, что более высокая концентрация дендритных клеток в эпителиальном отделе иссеченных опухолей была связана с лучшим послеоперационным прогнозом [16]. Имеются значительные различия в экспрессии антигенов системы HLA класса II в lamina propria разных участков гортани, так, супраглоттис имеет значительно меньшее представительство рецепторов HLA класса II в lamina propria, чем субглоттис. В пределах эпителия супраглоттиса имеет место значительно меньшее количество Т-цитотоксических лимфоцитов в сравнении с любым участком гортани.

Показано, что плотность экспрессии молекул МНС I класса уменьшается по направлению к просвету гортани, при этом уровни $\beta 2$ - микроглобулина, функционального белка, образующего комплексы с молекулами класса I МНС в поверхностных слоях эпителия слизистой гортани были менее выражены. Показано наличие экспрессии молекулы CD1d класса I МНС на эпителиальных клетках гортани, с постепенным ее нарастанием в более глубоких слоях. Именно наличие высокой плотности CD1d класса I МНС в глубоких слоях обеспечивает высокую способность тканей гортани к сенситизации вирусными и бактериальными антигенами. Авторами [16,17] документировано, что CD1d представляет собой гликолипидные соединения с липидной боковой цепью, тропной ко всем разновидностям лимфоцитов. Имеются доказательства существования эндогенных собственных антигенов, играющих большую роль в механизмах ауто толерантности особенно в активированных дендритных клетках, но молекулярная характеристика которых, до конца не выяснена [17]. Дискутируется вопрос о роли разной плотности экспрессии CD1d молекул на эпителиальных клетках гортани в поддержании толерантности и постоянном бактериальном мониторинге, связанном с массивным поступлением ингаляционных антигенов. Авторы полагают, что МАЛТ гортани тем самым реализует неспецифический механизм предупреждения об обнаружении количественного и качественного состава микробиоты [17].

Данные цитологического анализа при исследовании мазков-перепечатков с поверхности слизистой оболочки голосовых складок характерны для хронического гиперпластического ларингита. В препаратах можно обнаружить многочисленные пласты клеток многослойного

плоского эпителия из различных его слоев. Это свидетельствует об усиленной пролиферации как поверхностных, так и базальных эпителиоцитов. Большинство клеток поверхностного слоя имеет признаки ороговения. Одни из них отличаются увеличенными размерами, осветленной цитоплазмой без четких контуров, гипертрофией ядер, другие – имели уплотненную зернистую цитоплазму и гиперхромное палочковидное ядро. Встречаются двуядерные клетки, клетки-«чешуйки», а также клетки цилиндрического эпителия изогнутой формы, часто лишенные ресничек. Из других клеточных структур в полях зрения можно увидеть элементы хронического воспаления – лимфоциты, нейтрофильные лейкоциты.

Хотя хронические воспалительные заболевания гортани являются довольно распространенными, их терапия до настоящего времени проводится без учета причины заболевания, что значительно снижает эффективность терапевтического лечения. Патогенетически обоснованное эффективное лечение обострения хронического ларингита

позволяет в быстрые сроки не только восстановить голосовую функцию, но и обнаружить злокачественные новообразования при их наличии. Новые представления об этиологии и патогенезе хронического ларингита требуют разработки патогенетически обоснованных методов его лечения.

Выводы. Формирование полипозных новообразований на голосовых связках, вызвано, прежде всего, нарушениями состояния микроциркуляторного русла, связанного анатомическими особенностями строения пространства Рейнке и состоянием хронической экзюантосикации (никотиноупотребление, контакт с химическими реагентами), в сочетании с повышенными голосовыми нагрузками. В основе морфологических изменений пространства Рейнке лежит локальный отек стромы, обусловленный расстройством топической микроциркуляции гипоксического генеза, реактивной трансформацией эпителия в виде гиперкератоза.

Список литературы:

1. Алимов А. И. Хронический гипертрофический ларингит: автореф. дис. докт. мед. наук. М., 1973. 31 с.
2. Азнабаева Л.Ф., Арефьева Н.А., Даянов А.Н. Особенности местного иммунитета слизистой оболочки гортани в норме и при хронической воспалительной патологии // *Фундаментальные исследования*. 2011. № 9 (3). С. 373-376.
3. Демченко Е. В. Этиология, клиника и лечение хронических ларингитов: автореф. дис. докт. мед. наук. М., 2003. 40 с.
4. Иванченко Г.Ф., Демченко Е.В., Быкова В.П., Григорян С.С. Клинические особенности и терапия больных хроническим гиперпластическим ларингитом: Метод. Рекомендации.- М., 1998.- 9 с.
5. Крюков А.И., Кунельская Н.Л., Романенко С.Г., Павлихин О.Г., Елисеев О.В, Яковлев В.С., Красникова Д.И., Лесогорова Е.В. Терапия воспалительных заболеваний гортани». РМЖ . - 2013. -№ 2. - с.38-41.
6. Кунельская В.Я. Микозы в оториноларингологии. М.: Изд-во «Медицина», 1989, с. 225.
7. Пальчун В. Т., Лапченко А. С., Муратов Д. Л. Воспалительные заболевания гортани и их осложнения: руководство. М.: ГЭОТАР-Медиа, 2010.
8. Самиева Г. У. Современные методы лечения острого стенозирующего ларинготрахеита у детей (обзор литературы) // *Молодой ученый*. – 2014. – №. 11. – С. 149-151.
9. Самиева Г. У. Дисбиотические расстройства верхних дыхательных путей у детей с острым стенозирующим ларинготрахеитом // *Медицинские новости*. – 2015. – №. 7 (250). – С. 70-71.
10. Самиева Г. У., Карабаев Х. Э. Клинические особенности течения рецидивирующих стенозирующих ларинготрахеитов у детей // *Академический журнал Западной Сибири*. – 2013. – Т. 9. – №. 2. – С. 6-6.
11. Садовский В. Н. Прямая микроларингоскопия в диагностике и лечении доброкачественных новообразований, предраковых заболеваний и рака гортани: автореф. дис. канд. мед. наук. Минск, 1994. 24 с.
12. Чумаков Ф. И., Рогачикова Т. И. О распространенности и некоторых особенностях хронического гиперпластического ларингита. *Вестник оториноларингологии*. 2002;1:31–33
13. Steilen S., Christoph B. Gesellschaft fur otorhinolaryngologie and zervico-faciale chirurgie in der DDR. Nationaler Kongress, 11. Leipzig, 1984:29.
14. Robert P. Ossof, Stanley M. Shashay et. All. *The Larynx*, Lippincott Williams & Wilkins, 560 p.
15. Rees L.E. Lifestyle factors influence immunology architecture of the human larynx. *Clinical immunology*. 2012. vol. 118. P. 324–327.
16. Barker E. Early immunological changes associated with laryngeal transplantation in a major histocompatibility complex-matched pig model. *Clinical and Experimental Immunology*. 2006. vol. 146. P.503–508.
17. Dietrich C., Jecker P., Tschernig T., Mann W.J. Presence of dendritic cells, T lymphocytes, macrophages, B lymphocytes and glandular tissue in the human fetal larynx. *Acta Otolaryngologica*. 2004. vol.124. P.833–838.

ЖУРНАЛ СТОМАТОЛОГИИ И КРАНИОФАЦИАЛЬНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ

ТОМ 5, НОМЕР 3

JOURNAL OF ORAL MEDICINE AND CRANIOFACIAL RESEARCH
VOLUME 5, ISSUE 3

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz
Tadqiqot LLC The city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz
Phone: (+998-94) 404-0000

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz
ООО Tadqiqot город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz
Тел: (+998-94) 404-0000